

SHRYODINGER OPERATORINING POZITIV OPERATOR BO‘LISHI HAQIDA

Ashurov Sh.B., Eshboyev Z.Z., Saidov J.A.

DTPI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15577948>

Annotatsiya. Ushbu ishda Shryodinger operatorining pozitiv operatorligini ta'minlaydigan zaruriy shart deb nomlangan bo‘lib, singulyar koeffesientli Shryodinger operatorining pozitiv shartlari o‘rganib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: Shryodinger operator, pozitiv operator, singulyar koeffesientli

Аннотация. В данной работе изучены условия положительности сингулярного оператора Шрёдингера, называемые необходимыми условиями, обеспечивающими положительность оператора Шрёдингера.

Ключевые слова: оператор Шрёдингера, положительный оператор, оператор с сингулярными коэффициентами.

Annotation. In this work, the so-called necessary condition for the positivity of the Schrödinger operator is studied, focusing on the positivity conditions of the Schrödinger operator with singular coefficients.

Key words: Schrödinger operator, positive operator, operator with singular coefficients.

Ushbu tezis Shryodinger operatorining pozitiv operatorligini ta'minlaydigan zaruriy shart deb nomlangan bo‘lib, singulyar koeffesientli Shryodinger operatorining pozitiv shartlari o‘rganib chiqilgan. $L_p(R^n)$ singulyar ko‘pxilliklarda funksiyalarga ko‘paytirish operatorining chegaralanganlik haqidagi muammo ham o‘rganilgan.

Asosiy natijalarni bayon qilishdan oldin qulaylik uchun ayrim muhim tushuncha va belgilashlarni keltiramiz.

1.5-ta'rif. A – yopiq chiziqli operator bo‘lib, uning aniqlanish sohasi $D(A) \subset W_p^m(R^n)$ zich va qiymati ham $L_p(R^n)$ ga qarashli bo‘lsin. Agar $(-\infty, 0]$ interval rezolvent to‘plamga tegishli va shunday bir $C \geq 0$ son mavjud bo‘lib,

$$\|(A - tI)^{-1}\|_{L_p(R^n)} \leq \frac{C}{1 + |t|}, \quad t \in (-\infty, 0] \quad (1)$$

tengsizlik o‘rinli bo‘lsa, A operator pozitiv operator deyiladi.

1.1-teorema. Agar $1 < p < \frac{m}{1 + \tau}$ bo‘lsa, unda ixtiyoriy $f \in W_p^1(R^n)$ funksiya uchun quyidagi tengsizlik o‘rinli:

$$\sum_{j=1}^M \left\| \rho_j^{-1-\tau}(x) f \right\|_{L_p(R^m)} \leq C \sum_{j=1}^M \left\| \rho_j^{-\tau}(x) \nabla f \right\|_{L_p(R^m)}, \quad (2)$$

$$\text{bunda } C = C(m, p, \tau) = \frac{p}{m - p(1 + \tau)}.$$

Elliptik Shryodinger operatorining

$$H(x, D) = -\Delta + q(x) \quad (3)$$

aniqlanish sohasi $W_p^2(\mathbb{R}^n)$, $1 < p < \frac{n}{1 + \tau}$, $0 \leq \tau < 1$ berilgan bo‘lib, (3) operatorni n -

o‘lchovli \mathbb{R}^n evklid fazosida qaraymiz. bunda $H(x, D)$ operatorining $q(x)$ potentsiali $q(x) \in C^\infty(\mathbb{R}^n \setminus S)$ sinfga tegishli hamda quyidagi munosabat o‘rinli bo‘lsin:

$$|D^\alpha q(x)| \leq \text{const}[\rho(x)]^{-1-|\alpha|} \{1 + [\rho(x)]^{-\tau}\}. \quad (4)$$

shartni qanoatlantirsin. bunda α –multiindeks, $0 \leq |\alpha| = \sum_{i=1}^n \alpha_i \leq n$, $0 \leq \tau < 1$.

Bu paragrafda yuqoridagi teoremlarni isbotlashda kerak bo‘ladigan yordamchi lemmalarni va ularni isbotlarini, undan kelib chiqadigan natijalarni keltirib o‘tamiz. Bu lemma va natijalardan foydalangan holda 1.1-teoremani isbotlaymiz.

1.1-lemma. Agar $1 < p < +\infty$ bo‘lsa, u holda ixtiyoriy $f \in L_p(\mathbb{R}^n)$ funksiya uchun quyidagi baho o‘rinli:

$$\|(t + H_0)^{-1} f\|_{L_p(\mathbb{R}^n)} \leq \frac{C}{1 + t} \|f\|_{L_p(\mathbb{R}^n)}. \quad (5)$$

(bu yerda: $H_0 = -\Delta$)

1.1-lemmaning isboti. Lemmaning shartiga ko‘ra, $1 < p < +\infty$ bo‘lsin. Ixtiyoriy haqiqiy bo‘lgan t –soni va ixtiyoriy $L_p(\mathbb{R}^n)$ fazodan olingan f funksiya uchun

$$(t + H_0)u = f$$

tenglamani qaraymiz. Ushbu tenglamaning har ikkala tomonidan Fure almashtirishini olib,

$$(t + |\xi|^2)\hat{u} = \hat{f}$$

bo‘lishini topamiz. Ma'lumki

$$u = \frac{1}{t + |\xi|^2} \hat{f} = m_t(\xi) \hat{f}$$

bo‘lib, bunda $m_t(\xi) = \frac{1}{t + |\xi|^2} \leq \frac{1}{t+1}$, $\xi \in R^n$, $|\xi| \geq 1$.

Oxirgi tengsizlikdan

$$|\xi|^{|\alpha|} |\partial^\alpha m_t| \leq \frac{C}{1+t}$$

bo‘lishi osonlikcha kelib chiqadi, bunda $\xi \in R^n$, $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ –мультииндекс,

$$0 \leq |\alpha| = \sum_{i=1}^n \alpha_i \leq n, \quad C = C(\alpha).$$

Shunga ko‘ra $m_t(\xi)$ funksiya taniqli Mixlinning multiplikatorlar haqidagi teoremasiga asosan multiplikator bo‘lishi kelib chiqadi. Demak, Mixlinning multiplikatorlar haqidagi teoremasiga asosan quyidagi tengsizlikni o‘rinli bo‘lishi kelib chiqadi:

$$\|(t + H_0)^{-1} f\|_{L_p(R^n)} \leq \frac{C}{1+t} \|f\|_{L_p(R^n)}.$$

1.1-lemma isbotlandi.

1.1-natija. $t \geq 0$ shartni qanoatlantiruvchi t ning ixtiyoriy qiymatida

$$\|u\|_{L_p(R^n)} + \|H_0 u\|_{L_p(R^n)} \leq C \|(t + H_0)u\|_{L_p(R^n)}, \quad C = C(t) > 0. \quad (6)$$

tengsizlik o‘rinli.

1.1-natijaning isboti. haqiqatan ham, ixtiyoriy $t \geq 0$ uchun quyidagi munosabat o‘rinli:

$$\begin{aligned} & \|u\|_{L_p(R^n)} + \|H_0 u\|_{L_p(R^n)} = \|u\|_{L_p(R^n)} + \|(t + H_0 - t)u\|_{L_p(R^n)} \leq \\ & \leq (t+1) \|u\|_{L_p(R^n)} + \|(t + H_0)u\|_{L_p(R^n)} = (t+1) \|(t + H_0)^{-1} (t + H_0)u\|_{L_p(R^n)} + \\ & + \|(t + H_0)u\|_{L_p(R^n)} \leq \frac{C_1}{1+t} (t+1) \|(t + H_0)u\|_{L_p(R^n)} + \|(t + H_0)u\|_{L_p(R^n)} = \\ & = (C_1 + 1) \|(t + H_0)u\|_{L_p(R^n)}. = C \|(t + H_0)u\|_{L_p(R^n)}, \quad C = C_1 + 1. \end{aligned}$$

yuqoridagi almashtirish va baholashlardan

$$\|u\|_{L_p(R^n)} + \|H_0 u\|_{L_p(R^n)} \leq C \|(t + H_0)u\|_{L_p(R^n)}$$

tengsizlikning kelib chiqishini ko‘rish qiyin emas. **1.1 – natija isbotlandi.**

1.1-teoremaning isboti. Teoremaning shartiga ko‘ra $1 \leq p < \frac{m}{1 + \tau}$ bo‘lsin.

$x = (u, v) \in R^m \times R^{n-m}$. $C_0^\infty(R^n)$ ning $W_p^2(R^n)$ da zichligi uchun lemmani $C_0^\infty(R^n)$ dagi funksiyalar uchun isbotlash yetarli. Sferik koordinatalar sistemasiga o‘tamiz. shunga ko‘ra $u = (r, \theta) \in R^m$ bo‘lib, quyidagi tenglikdan foydalanamiz:

$$|f(x)|^p = -p \int_r^{+\infty} |f(t, \theta, v)|^{p-1} \frac{\partial f(t, \theta, v)}{\partial t} dt.$$

bu tenglikni har ikkala qismini $|u|^{-p(1+\tau)}$ ga ko‘paytiramiz va R^m bo‘yicha integrallab, quyidagiga ega bo‘lamiz:

$$\int_{R^m} |u|^{-p(1+\tau)} |f(u, v)|^p du = -p \int_\theta d\theta \int_0^{+\infty} r^{m-p(1+\tau)-1} \int_r^{+\infty} |f(t, \theta, v)|^{p-1} \frac{\partial f(t, \theta, v)}{\partial t} dt dr.$$

oxirgi tenglikda integrallash tartibini o‘zgartirsak, unda

$$\begin{aligned} \int_{R^m} |u|^{-p(1+\tau)} |f(u, v)|^p du &= -p \int_\theta d\theta \int_0^{+\infty} |f(t, \theta)|^{p-1} \frac{\partial f(t, \theta, v)}{\partial t} \int_0^t r^{m-1-p(1+\tau)+1} dr dt = \\ &= \frac{p}{m - p(1 + \tau)} \int_\theta d\theta \int_0^{+\infty} |f(t, \theta)|^{p-1} \frac{\partial f(t, \theta, v)}{\partial t} r^{m-1-p(1+\tau)+1} dt = \\ &= C \int_{R^m} |f(u, v)|^{p-1} \left(\frac{u}{|u|}, \nabla_u f(u, v) \right) du, \end{aligned}$$

bo‘ladi, bunda $C = C(m, p, \tau) = \frac{p}{m - p(1 + \tau)} = const$, $1 < p < \frac{m}{1 + \tau}$. bu tenglikni

$j = 1, \dots, M$ bo‘yicha qarab quyidagi munosabatni hosil qilamiz:

$$\begin{aligned} \left\| \rho_j^{-1-\tau} f(u, v) \right\|_{L_p(R^n)}^p &\leq C \int_{R^{n-m}} \int_{R^m} |f(u, v)|^p \rho_j^{-p(1+\tau)}(u, v) dudv \leq \\ &\leq C \int_{R^{n-m}} \int_{R^m} |z|^{-p+1} |f(z + \varphi_i, v)|^{p-1} |\nabla_z f(z + \varphi_i, v)| dzdv. \end{aligned}$$

oxirgi tengsizlik uchun Gyolder tengsizligini qo‘llab

$$\begin{aligned} \left\| \rho_j^{-1-\tau} f(u, v) \right\|_{L_p(R^n)}^p &\leq C \left(\int_{R^{n-m}} \int_{R^m} |f(z + \varphi_j, v)|^p |z|^{-p(1+\tau)} dzdv \right)^{1-\frac{1}{p}} \times \\ &\times \left(\int_{R^{n-m}} \int_{R^m} |\nabla_z f(z + \varphi_i, v)|^p |z|^{-p\tau} dzdv \right)^{\frac{1}{p}} = C \left\| \rho_j^{-1-\tau} f \right\|_{L_p(R^n)}^{p-1} \left\| \rho_j^{-\tau} \nabla f \right\|_{L_p(R^n)}. \end{aligned}$$

ekanligini topamiz. Bundan esa $\left\| \rho_j^{-1-\tau} f \right\|_{L_p(R^n)} \leq C \left\| \rho_j^{-\tau} \nabla f \right\|_{L_p(R^n)}$ bo‘lishi kelib chiqadi.

Oxirgi tengsizlikni j indiks bo‘yicha qo‘shib, quyidagi tengsizlikni keltirib chiqaramiz:

$$\sum_{j=1}^M \left\| \rho_j^{-1-\tau} f \right\|_{L_p(R^n)} \leq C \sum_{j=1}^M \left\| \rho_j^{-\tau} \nabla f \right\|_{L_p(R^n)}.$$

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Михлин С.Г. Многомерные сингулярные интегралы и интегральные уравнения. – М.: Физматгиз, 1962. – 256 с.
2. Михлин С.Г. Линейные уравнения в частных производных. – М.: Высшая школа, 1977. – 432 с.
3. Владимиров В. С. Уравнения математической физики. – М.: Наука, 1967.
4. Никольский С.М. Приближение функций многих переменных и теоремы вложения. – М.: Наука, 1977. – 456 с.
5. Требель Х. Теория интерполяции функциональные пространства дифференциальные операторы. – М.: Мир, 1978. – 664 с.
6. Зигмунд А. Тригонометрические ряды. В 2-х т. – М.: Мир, 1965. Т.2.
7. Хилле Э., Филлипс Р.С. Функциональный анализ и полугруппы. ИЛ. 1963.
8. Данфорд Н. и Шварц Дж.Т. Линейные операторы. Общая теория, ИЛ. 1963.
9. Крейн С.Г. Линейные дифференциальные уравнения в банаховом пространстве. – М.: Наука, 1967. – 464 с.